

DA PRÁTICA DA ARTE ABSTRATA PARA REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM CÓSMICA

THE PRACTICE FROM ABSTRACT ART TO REPRESENTATION OF THE COSMIC LANDSCAPE

RESUMO / ABSTRACT

Este artigo explora a trajetória artística que, originada na arte abstrata, culmina na definição da paisagem cósmica como tema central de um projeto de pesquisa em poéticas visuais. Apresenta tanto práticas artísticas quanto conceitos teóricos desenvolvidos no contexto de questões contemporâneas, como as mudanças climáticas e o aquecimento global. Esses elementos são discutidos e reinterpretados por meio de uma perspectiva ecológica artística, formulada como uma resposta aos desafios do Antropoceno pelo viés da sensibilidade.

Palavras-chaves: arte abstrata, paisagem cósmica e natureza

This article explores the artistic trajectory that, originating in abstract art, culminated in the definition of the cosmic landscape as the central theme of a research project in visual poetics. It presents both artistic practices and theoretical concepts developed in the context of contemporary issues such as climate change and global warming. These elements are discussed and reinterpreted through an artistic ecological perspective, formulated as a response to the challenges of the Anthropocene through the lens of sensitivity.

Keywords: abstract art, cosmic landscape, nature

INTRODUÇÃO

Ao longo do meu processo artístico, a imagem, como forma de representação plástica, passou por um movimento de apagamento ou dissolução. A produção de imagens do real ou do objeto representado entrou em uma fase em que não fazia mais sentido tentar expressar ideias de algo percebido ou visto no mundo. Em vez disso, a criação abstrata passou a ocorrer a partir do próprio processo criativo, valorizando sua performatividade enquanto ato criador. O resultado deste processo artístico deixou de ser um objetivo final, tornando-se uma resposta expressiva diante dessa experiência performática e subjetiva, estimulada pelos próprios procedimentos com os meios. Sobretudo, emergiu a possibilidade de desenvolver uma arte abstrata que explora formas inventadas e manipuladas livremente, de maneira consciente e intuitiva. Esse

processo abstrativo com a forma, buscava estabelecer uma linguagem de estilo gráfico, fundamentada em experimentações criativas que refletissem uma manipulação da forma de maneira mais pessoal. Gestualidade, diferentes escalas, colagem, experimentos digitais e pinceladas — mais precisamente, o próprio ato de deixar traços — tornaram-se elementos centrais para essa prática. A partir da imagem formada, constituída por *formas, manchas, linhas, sobreposições de camadas, transparências e ruídos*, constatou-se que remetiam os mesmos sentimentos e emoções que poderiam ser transmitidos por uma pintura feita de paisagem, um retrato ou qualquer objeto real. No entanto, durante essa etapa, novos *insights* começaram a emergir, tanto a partir do próprio ato criador, que passou a demandar novos sentidos de expressão gráfica, quanto da experiência de criar a imagem em si. O olhar, que antes se fixava no horizonte da paisagem real, seguiu em direção ao interior das formas, alcançando o núcleo de estruturas embrionárias e aproximando-se de formas biológicas. *Em Do Espiritual na Arte* (2000), Kandinsky argumenta sobre a importância de o artista ser livre para escolher seus próprios meios de pintura¹ e menciona a possibilidade de combinar elementos visuais de maneira tanto abstrata quanto figurativa — substituindo aquilo que vê por aquilo que sente. Ele propõe improvisações que expressem a própria natureza subjetiva do artista, ou até mesmo que sigam a “voz interior da alma”, que revela qual forma lhe convém e onde deve procurá-la. Para o artista, essa abordagem define-se como ao Princípio da Necessidade Interior².

Nesse exercício de me colocar a serviço da vontade de expressão, em que o conteúdo da obra se torna exclusivamente o produto de meios puramente pictóricos, as formas ganhavam momentos mais orgânicos ora mais gestuais. Ao mesmo tempo,

1. Por meios de pintura se compreende a diferença entre arte dita “objetiva” e “sem objeto”, que reside, portanto, nos dois casos, na diferença dos meios de expressão escolhidos para traduzir o conteúdo. No primeiro caso, por exemplo, o pintor recorre a elementos naturais exteriores aos meios puramente pictóricos, de modo que a ressonância total da sua obra se compõe de dois aspectos diferentes - poderíamos mesmo dizer essencialmente diferentes. No segundo caso, o conteúdo da sua obra é, em exclusivo, produto de meios puramente pictóricos.” (KANDINSKY, 1999, p. 52). Cf. KANDINSKY, Wassily. *O Futuro da Pintura*. Lisboa: Edições 70, 1999).

2. Princípio da Necessidade Interior: foi definido por Kandinsky em 1910, tal como descreveu em seu primeiro texto teórico *Do espiritual na arte* ao se referir à manipulação formal: “a forma, no sentido estrito da palavra, não é nada mais que a delimitação de uma superfície por outra superfície. Essa é a definição de seu caráter exterior. Mas toda coisa exterior também encerra, necessariamente, um elemento interior (que aparece, segundo os casos, mais fraco ou mais fortemente). Portanto, cada forma também possui um conteúdo interior. Esse princípio recebeu aqui o nome de Princípio da Necessidade Interior [...]. Em suma, o efeito da necessidade interior e, portanto, o desenvolvimento da arte, é uma exteriorização progressiva do eterno-objetivo no temporal-subjetivo. É, pois, em outros termos, a conquista do subjetivo através do objetivo.” (KANDINSKY, 2000, p. 76).

realizava análises e pesquisas a partir de obras de artistas como Hilma af Klint (1862–1944), Wassily Kandinsky (1866–1944), Jackson Pollock (1912–1956) e Mark Rothko (1903–1970), buscando compreender as maneiras como aplicavam seus métodos. O que se constatou durante a prática e nas pesquisas teóricas é que, na arte abstrata, além da necessidade interior como princípio fundamental, ela também está sujeita a um processo evolutivo, semelhante às formas presentes na natureza:

A arte abstrata, apesar de sua emancipação, está sujeita aqui também às 'leis naturais' e é obrigada a proceder da mesma forma que a natureza fez anteriormente, quando começou de forma modesta com protoplasma e células, progredindo muito gradualmente para organismos cada vez mais complexos. Hoje, a arte abstrata cria também arte-organismos primários ou mais ou menos primários cujo desenvolvimento posterior o artista hoje só pode prever em contornos incertos, e que o seduzem, o excitam, mas também o acalmam quando ele olha para a perspectiva do futuro que enfrenta. (KANDINSKY, apud BARNETT, 1985, p. 86-87, tradução nossa).³

A criação artística integrou-se a esse processo contínuo, reconhecendo a natureza como uma força criativa do qual o artista extrai elementos para compor sua obra. Essa criação, embora influenciada pelo ambiente em que é produzida, distingue-se dele. Assim, delineou-se o início de uma relação biológica com a forma, que se estabelecia de maneira despretensiosa (**Fig.01**).

Fig 01.
CHERFÊM, Marco.
A Queima da Natureza, 2024
0,80x1,20 m
tinta acrílica em canvas

Simultaneamente, com a consolidação das práticas e conceitos, a pesquisa artística pulsava em direção a abordagens mais ecológicas, levando-me a explorar conceitos filosóficos e científicos sobre a relação entre *o homem, a natureza e o universo*. Como seria possível, por meio das artes visuais, repensar nossa relação com a história e o cosmos a partir dessa conexão biológica e artística? Estaríamos realmente desinteressados, distantes ou desconectados ao tentar compreender essas relações? Quem foram os artistas que se depararam com essas questões ao longo de suas existências, e de que maneira as expressaram com os aparatos tecnológicos de seu tempo?

Einar Jonsson, artista islandês conhecido por suas obras que exploram temas cósmicos, mitológicos e espirituais, faz uma reflexão interessante sobre a relação entre arte e o conceito de cosmos. Ele afirma: “O mistério da sabedoria nos incita a subir até aquelas alturas onde há uma ampla visão da terra. Há uma grande extensão de terra acima de nós, que os céus nos concederam, mas que ainda está inexplorada e inutilizada” (PIPER, Raymond Frank. *Cosmic Art*, p. 15, 1975). Se analisarmos a história da arte, desde a pré-história já se identificam, nas pinturas rupestres, representações gráficas feitas pelo homem em cavernas, retratando elementos oriundos do universo — um traço que atravessa toda a história da arte, com figuras possivelmente relacionadas ao céu, constelações, lua ou sol. Nossa relação cósmica com uma natureza que se estende além de nossa compreensão é evidente. Sabemos de sua existência real e concreta por meio de aparatos como telescópios, satélites e outros instrumentos que nos fornecem novos registros e perspectivas.

A doutora Montserrat Villar Martín, astrofísica do CSIC (Conselho Superior de Pesquisas Científicas), reflete sobre essas indagações fundamentais entre as artes e a paisagem cósmica, afirmando que “o universo sempre nos fascinou. Queríamos responder aos seus grandes mistérios. Olhávamos para as estrelas para nos guiar em nossas viagens. Os primeiros filósofos naturais tentaram responder a essas grandes questões sobre o universo aplicando a razão, a observação e a experiência.” Villar também comenta sobre filósofos como Aristóteles, Ptolomeu e, indiretamente, Euclides, que buscavam compreender os segredos do cosmos, e reflete:

3. Traduzido: “*Abstract art, despite its emancipation, is subject here also to “natural laws,”and is obliged to proceed in the same way that nature did previously, when it started in a modest way with protoplasm and cells, progressing very gradually to increasingly complex organisms. Today, abstract art creates also primary or more or less primary art-organisms, whose further development the artist today can predict only in uncertain outline, and which entice, excite him, but also calm him when he stares into the prospect of the future that faces him.*” (BARNET, 1985)

4. Traduzido: “The mystery of wisdom exhorts us to climb to those heights where there is a wide view over the land. There is a large expanse of land above us, which the heavens granted us, but which still lies undiscovered and unused.” Einar Jonsson. PIPER, Raymond Frank. *Cosmic Art*. 1975

Nessas constelações, expressamos nossos desejos, medos e inseguranças. Perseu, Andrômeda, Hércules, Cassiopeia são reflexos muito antigos de culturas que tentaram responder aos mistérios da natureza e do universo por meio dos mitos. Como se fossem uma tela estrelada, essas constelações são projeções do imaginário coletivo das civilizações antigas.” (VILLAR, 2024, 00:10:15)

Ela também enfatiza o papel da arte nesse processo, afirmando que nossa interpretação do cosmos e o conhecimento do firmamento foram capturados na arte, que “funcionou como um veículo essencial para *conservar, transmitir e transformar* esse saber ao longo do tempo” (VILLAR, 2024, 0:02:50). Ela menciona alguns artistas e pintores que se inspiraram na história da astronomia, como Giovanni dal Ponte, com sua pintura *Las siete artes liberales* (1435), Fernando Gallego, com *O Céu de Salamanca*, datada do final do século XV, e até obras como *O Nascimento da Via Láctea*, de Peter Paul Rubens. Com base na análise de suas obras, podemos também considerar as paisagens de Sandro Botticelli, como *O Nascimento de Vênus* e *A Primavera*, nas quais a harmonia entre os personagens e a natureza pode ser vista como uma representação da ordem universal, inspirada pelas ideias neoplatônicas de cosmos como um sistema harmônico. A reflexão sobre o cosmos como abordagem de poética visual começou a ser fundamentada na minha pesquisa, sob uma perspectiva ecológica. Amparada pelo macro, de tecnologias de telescópio, satélites, essas escalas determinaram novos rumos para o processo criativo (**Fig.02 e 03**).

Fig 02.
CHERFÊM, Marco.
Supernova 1987A, 2024
155x177m
tinta acrílica em canvas

Fig 03.
CHERFÊM, Marco.
Nebulosa, 2024
30x40m
tinta acrílica em canvas

Nesse contexto, identificaram-se outros artistas que, no cerne de seus processos, também se inspiraram e continuam a se inspirar na paisagem cósmica de diferentes maneiras, tomando como princípio a concepção de '*paisagem*' definida por Anne Cauquelin, que 'está relacionada à noção de composição, de ponto de observação e de enquadramento' (Cauquelin, apud Fortes, 2018, p. 03). O olhar artístico, que anteriormente havia se concentrado nas formas mais próximas da natureza ou no seu próprio interior, agora se volta para imagens distantes vistas da Terra. Mas, desta vez, não mais sobre nuvens, montanhas ou animais. O processo artístico passou, então, a se interessar por um olhar mais distante, como nebulosas, estrelas e galáxias. Surge um novo interesse na natureza, porém onde o homem ainda não esteja fisicamente presente, e o ambiente é visto como um processo, e não como uma dádiva. Um pensamento sistêmico, global e ecológico, que, ao nos distanciarmos da natureza imediata, podemos começar a compreender sua complexidade e seu papel dentro de um sistema maior. Para a obra *Helix Nebulosa* (**Fig.04**), parti desse princípio de observação. Foram selecionadas algumas imagens da Nebulosa da Hélice e, ao elaborá-las, utilizei tinta acrílica sobre tela de canvas. Com camadas sobrepostas, o desenvolvimento se deu de forma semelhante a desenhar pétalas de uma rosa com uma pupila azul, líquida e transparente ao centro. Para as estrelas a criação ocorreu a partir dos respingos do pincel com tinta branca.

O astrônomo Marcelo Gleiser menciona que a reorientação de nosso futuro coletivo

Fig 04.
CHERFÊM, Marco.
Helix Nebula, 2024
155x177m
tinta acrílica em canvas

começa com o aprendizado da história da vida, explorando o *'interver'* de tudo que existe. Seja a partir da conexão dos átomos de nosso corpo, de uma pedra, das asas de uma borboleta, dos anéis de Saturno, com a história de todo o universo.” (GLEISER, 2024, p. 227). Durante milênios a conexão com a natureza foi sagrada e misteriosa para nossos ancestrais, e culturas indígenas em todo o planeta reverenciavam a terra e todas as formas de vida. Gleiser reforça a necessidade de *“ressacralização da natureza”* para tempos atuais, porém uma ideia de *“sagrado”* que não significa uma realidade sobrenatural, mas uma realidade física que influencia nossas existências e estimula as percepções, com uma natureza que acolhe e abraça a diversidade das formas e a coletividade da vida.

Reorientados por essa narrativa e pela crise cósmica na qual nos encontramos, como menciona Gleiser (2024), também conhecida como Antropoceno, em que a crise ambiental é a questão mais importante de nosso tempo, foi produzido também um vídeo que narra nossa vida cotidiana desconectada dessa relação com o Universo (**Fig.05**). As cenas descrevem alguns transeuntes, como um casal de namorados, um rapaz solitário que os observa com soberba, o *flâneur* que presencia a catástrofe da explosão de um trem devido a um possível vazamento de gás, causado pelo excesso de calor nos trilhos, até encerrar com a imagem de um mendigo preso nesse ritmo de um sistema social decadente. Todos estão inseridos na paisagem urbana, sendo narrados por meio das questões de desconexões tanto com a paisagem que se vê, manifesta por queimadas, destruição e derretimento de geleiras até as representações de paisagens cósmicas. O objetivo é uma tentativa de ilustrar o conceito da *visão copernicana*, que passou a definir como vemos nosso planeta: ‘uma rocha orbitando uma estrela comum, um mundo insignificante em meio a trilhões de outros espalhados pela vasti-

Fig 05.
CHERFÊM, Marco.
Desconectados. [Curta-metragem], 8 min.
São Paulo, 2024.
Disponível em: <https://youtu.be/sxC85XvyJhc>

dão do espaço' (GLEISER, 2024, p.13). Ou, ainda, ilustrar através da imagem como 'a humanidade enfrenta mudanças radicais em seu ambiente físico – não apenas mais poluição ou temperaturas mais elevadas, mas uma crise no sistema terrestre, causada pela atividade humana.' (ANGUS, 2024, p. 24)

Como menciona o artista Hugo Fortes, “muito além de seu caráter puramente representativo, a imagem pode nos proporcionar um olhar afetivo e sobretudo político sobre o mundo natural.” (FORTES, 2018. p.9). Ele também explica as maneiras como cada artista encontra para reagir a questão da imagem enquanto conhecimento da natureza:

Diante desse tempo marcado pela diversidade e instabilidade, ou de um período em que o homem urbano vive cada vez mais longe do mundo natural, tendo contato com ele às vezes apenas através de imagens, na maior parte das vezes digitais...Há artistas que buscam o sublime através da artificialidade de mundos construídos e há aqueles que estabelecem diálogos com os estilos históricos da paisagem e da natureza morta. Há os que criticam a ciência, demonstrando a subjetividade contida na organização dos museus de história natural e há os que utilizam as próprias conquistas científicas para criar seres transgênicos e híbridos como forma de arte. (FORTES, 2018. p.8)

Durante uma visita ao Parque da Aclimação, desenvolveu-se um olhar afetivo sobre a paisagem e a experiência do local. Esse vínculo sensível inspirou a criação de uma obra fundamentada na subjetividade dessa vivência (**Fig.06**)

Fig 06.
CHERFÊM, Marco.
GAIA, 2024.
0,56 x 1,07m

Embora alguns esboços tenham sido realizados durante a visita, a elaboração final da obra baseou-se nas memórias evocadas. Sob essa perspectiva, a obra foi concebida para traduzir o sentimento da reação com o local, articulando temas como o cosmos e o Antropoceno. Para tanto, foram empregadas técnicas abstrativas que dialogam com essas ideias e ampliam a relação entre a experiência sensorial, o imaginário e os conceitos explorados.

Dando sequência à última obra, foi idealizado um projeto artístico intitulado *Constelações na Pedra*, com o objetivo de conscientizar sobre a preservação da Pedra Grande, símbolo do município de Atibaia (**Fig 07 e 08**). Para isso, seria utilizado um programa de código aberto que simula o céu noturno com precisão.

O principal atrativo da unidade é a própria Pedra Grande, um afloramento rochoso de 1.418 metros de altitude, com idade pré-cambriana, ou seja, formado há mais de 600 milhões de anos. Além da beleza cênica, o monumento abriga os chamados “Refúgios Montanos”, áreas sensíveis e importantes para a conservação, que possuem micro-habitats ricos em diversidade biológica e endemismo. Nesse cenário, destacam-se espécies de beleza singular, como bromélias, orquídeas, musgos e espécies ameaçadas, como a amarílis (*Hippeastrum psittacinum*) e a endêmica rhipsalis (*Rhipsalis spinescens*). Na fauna, merece menção a rãzona-de-corredeira (*Megaelosia boticariana*), uma espécie pouco conhecida e estudada, que ocorre no interior do Parque Municipal da Grota Funda, situado dentro do MoNa Pedra Grande e gerenciado pelo município de Atibaia⁵.

Fig 07.
STELLARIUM. Constelação de Perseus. [Software].
Versão utilizada em 2024. Disponível em: <https://stellarium.org>. Acesso em: 28 nov. 2024.

5. Pesquisado em 02 de dezembro de 2024 as 00h10: <https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/monumento-natural-estadual-da-pedra-grande/>

Fig 08.
CHERFÊM, Marco.
Constelação na Pedra Grande. 2024.
Imagem gerada por inteligência artificial.

Com a grande quantidade de visitantes, o local tem enfrentado o problema de resíduos deixados por humanos, como garrafas, copos plásticos e bitucas de cigarro. Diante desse cenário, a proposta de intervenção artística *site-specific* busca promover ações de preservação do ambiente natural da Pedra Grande.

Para a execução do projeto, seria utilizado o aplicativo *Stellarium*, um software planetário virtual que simula o céu noturno. Por meio das coordenadas geográficas (latitude -23.1414 e longitude -46.5506) e de uma data específica, foi possível identificar e gerar um mapa das estrelas visíveis na região. A constelação de Perseu foi selecionada, e, com base nessa simulação, foi desenvolvido um protótipo que projeta a constelação sobre a Pedra Grande. O projeto prevê o uso de arranjos de plantas, como o cabelo-de-índio, dispostos em vasos que representariam os pontos específicos das estrelas desenhadas com pigmentos naturais misturados com argila ou terra ou tinta temporária de giz. Os visitantes poderiam caminhar pelo local e acessar informações sobre cada estrela por meio de QR codes, integrando o conhecimento astronômico com a valorização da biodiversidade local. Os vasos em um segundo momento, também poderiam ser desconsiderados. Remetendo apenas ao desenho representativo na pedra semelhante a uma pintura rupestre. Talvez facilitasse a possibilidade de locomoção melhor pelo espaço, sem a necessidade de barreiras.

De maneira geral, os resultados obtidos, tanto em termos de meios de expressão quanto de abordagens, têm mostrado caminhos viáveis para a experimentação de conceitos relacionados à paisagem cósmica. Desde a criação de uma intervenção na

paisagem até sua expressão na pintura, a representação da paisagem cósmica se manifesta, durante o processo artístico, como um impulso para refletir sobre novas maneiras de encarar a realidade diante de uma dimensão existencial da natureza, que transcende nossa compreensão dos sentidos e da consciência.”

BIBLIOGRAFIA

ANGUS, Ian. **Enfrentando o Antropoceno**. São Paulo: Editora Boitempo, 2023.

BARNETT, Vivian Endicott. **Kandinsky and science: The introduction of biological images in the Paris** Period. In: *Kandinsky in Paris 1934-1944*. New York: Solomon R. Guggenheim Museum, 1985.

FORTES, Hugo. **Problematizações acerca da imagem enquanto conhecimento da natureza**. PROMETEICA - Revista de Filosofia e Ciências, ISSN: 1852-9488, n. 15, 2018.

GLESER, Marcelo. **O despertar do universo consciente**. Rio de Janeiro / São Paulo: Editora Record, 2024.

KANDINSKY, Wassily. **Do Espiritual na Arte**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2000.

KANDINSKY, Wassily. **O futuro da pintura**. Lisboa: Edições 70, 1999.

PIPER, Raymond Frank. **Cosmic Art**. New York: Universe Books, 1975.

VILLAR MARTIN, Montserrat. Direção Sonia Prior. **Reflejos del cosmos**. Disponível em: <https://youtu.be/TNZUYIGbCxM?si=qhjctC5fChuKJMOB>. Acesso em: 25 nov. 2024.